

**БРЕНД-СТРАТЕГІЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ЯК ІНСТРУМЕНТ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОФІЛЬНОЇ СТАРШОЇ
ШКОЛИ В УМОВАХ ВІЙНИ**

Кронгауз В. О.

**BRAND STRATEGY OF AN EDUCATIONAL INSTITUTION AS A TOOL
FOR RESILIENCE AND THE IMPLEMENTATION OF SPECIALIZED
UPPER SECONDARY EDUCATION UNDER WARTIME CONDITIONS**

Krongauz V. O.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №1058 від 2025 року «Про реалізацію експериментального проєкту щодо впровадження профільної старшої школи» та концептуальних засад реформи, визначених Міністерством освіти і науки України, комунальний заклад «Харківський ліцей № 3 Харківської міської ради» визначено пілотним закладом освіти. Участь у проєкті передбачає впровадження профільного навчання, індивідуальних освітніх траєкторій та оновлених підходів до організації освітнього процесу, що актуалізує формування бренд-стратегії закладу як ефективного управлінського інструменту [1].

Реалізація зазначених завдань в умовах воєнного стану потребує не лише оновлення зміни освіти, а й створення безпечного та гнучкого освітнього середовища. Комунальний ліцей «Харківський ліцей № 3 Харківської міської ради» має необхідні інфраструктурні можливості для організації освітнього процесу за змішаною формою навчання, зокрема завдяки введенню в експлуатацію модернізованої захисної споруди цивільного захисту (ПРУ), що забезпечує безперервність навчання та безпеку його учасників. У таких умовах особливої ваги набуває не лише зміст освітніх змін, а й їх ефективна комунікації, що актуалізує формування бренд-стратегії закладу освіти як інструменту підтримки довіри, орієнтації, стійкості освітнього середовища [3].

У контексті реалізації старшої профільної школи у ліцеї бренд-стратегія розглядається як управлінський інструмент, спрямований на забезпечення

стійкості освітнього процесу, підвищення довіри до закладу та ефективну реалізацію профільного навчання. Концепція розробки бренд-стратегії та впровадження у дію її системної моделі поєднує ресурсні можливості ліцею, наявні запити учасників освітнього процесу та стратегічні напрями розвитку освіти. Такий підхід дозволяє забезпечувати не декларативність профільного навчання, а його реальну інституційну спроможність [2].

У процесі впровадження бренд-стратегії нами ініційовано формування чіткої освітньої ідентичності закладу як безпечного профільного освітнього простору, орієнтованого на індивідуальні траєкторії здобувачів освіти. Це передбачало узгодження кадрового потенціалу, освітніх традицій та матеріально-технічної бази з визначеними профільними напрямками, що забезпечує цілісність розвитку ліцею та його позиціонування в освітньому середовищі. Водночас забезпечено проектування архітектури профільної структури закладу освіти з орієнтацією на ключові освітні кластери, що відповідають як можливостям ліцею, так і освітнім інтересам здобувачів освіти та актуальним суспільним запитам. В умовах воєнного стану особливої ваги набули управлінські рішення, спрямовані на забезпечення неперервності та безпеки освітнього процесу. Нами впроваджено підходи до організації змішаного навчання з використанням ресурсів захисної споруди цивільного захисту, що дозволило поєднати інноваційність профільної освіти із гарантуванням безпечного освітнього середовища. Паралельно було розбудовано сучасну комунікаційну модель закладу, орієнтовану на відкритість, довіру та активну взаємодію з цільовою аудиторією, зокрема через використання цифрових форматів і візуальних інструментів представлення освітніх можливостей ліцею. Це забезпечує узгодженість управлінських рішень, підвищення конкурентоспроможності закладу освіти та його здатність функціонувати й розвиватися в умовах нестабільності. У цьому контексті бренд-стратегія постає не лише як засіб позиціонування, а як ефективний інструмент управління закладом освіти [3].

Важливою складовою реалізації бренд-стратегії закладу освіти є

ефективне інформаційне забезпечення, яке гарантує відкритість, прозорість та постійну комунікацію з цільовою аудиторією.

У ліцеї систематично здійснюється наповнення офіційного сайту, де висвітлюється ключові напрями діяльності, освітні можливості, досягнення здобувачів освіти та учасників освітнього процесу, а також актуальна інформація щодо організації освітнього процесу. Починаючи з вересня, було вибудовано системну роботу з контентом, що передбачає регулярне інформування та формування позитивного іміджу ліцею. Станом на квітень 2026 року середньодобове охоплення публікацій у мережі Facebook становить близько 3000 користувачів, при цьому щоденно публікується від 3 до 5 інформаційних пости. Така інтенсивність і сталість комунікації забезпечують постійну присутність закладу в інформаційному просторі, підвищують рівень довіри з боку батьківської та учнівської спільноти й сприяють зміцненню бренду ліцею в умовах конкурентного середовища [3].

У продовження викладено слід зазначити, що важливу роль у реалізації бренд-стратегії відіграє системна профорієнтаційна робота, спрямована на усвідомлений вибір освітніх профілів і кластерів випускниками 9-х класів. Нами забезпечено організацію та впровадження комплексних моделей профорієнтаційної діяльності, що поєднує інформаційні, консультаційні та презентаційні формати роботи зі здобувачами освіти та їх батьками чи особами, які їх замінюють. Зокрема, було розроблено та реалізовано систему заходів, спрямованих на ознайомлення здобувачів освіти з можливостями профільного навчання у ліцеї, включаючи презентацію освітніх кластерів (мовно-літературного, STEM та суспільно-гуманітарного), варіативності навчальних курсів та індивідуальних освітніх траєкторій. Важливим інструментом стало створення візуального інформаційного продукту (промоматеріалів, презентацій, інформаційних постерів), що доступно та структуровано демонструє переваги навчання, можливості вибору предметів, участі у проєктах, співпраці із закладами вищої освіти та підготовки до НМТ [3].

Реалізація такої профорієнтаційної роботи забезпечує підвищення рівня

обізнаності здобувачів освіти і батьків, сприяє формуванню усвідомленого вибору освітнього маршруту та підсилює позиціонування закладу як сучасного академічного ліцею, орієнтованого на індивідуальний розвиток і професійне самовизначення здобувачів освіти [3].

Важливим чинником забезпечення ефективності реалізації суспільно-гуманітарного профілю є якісне навчально-методичне наповнення освітнього курсу. Зокрема, В. Кронгауз є співавтором модельних навчальних програм інтегрованих курсів для старшої профільної школи: «Інтегрований курс історії та громадянської освіти. 10-12 класи. Основний рівень» та «Інтегрований курс історії та громадянської освіти. 10-12 класи. Поглиблений рівень» (Бурлака О.В., Власова Н.С., Желіба О.В., Кронгауз В.О., Секиринський Д.О., Щупак І.Я.; керівник авторського колективу – Щупак І.Я.) [3].

Зазначені програми забезпечують інтеграцію громадянської та історичної освітньої галузі, орієнтують навчання на формування ключових компетентностей, розвиток критичного мислення, аналітичних умінь і громадянської відповідальності. Їх впровадження дозволяє реалізовувати сучасні підходи до профільного навчання, забезпечує змістову цілісність освітнього процесу та підсилює позиціонування закладу як інноваційного академічного ліцею соціально-гуманітарного спрямування [3].

Наразі здійснюється супровід із розроблення навчальних програм та модельних навчальних програм для курсів за вибором (другий та третій кошик предметів/інтегрованих курсів), що становлять варіативну складову освітнього процесу та відображені у презентованих профілях навчання. Зокрема, йдеться про курси, спрямовані на розвиток практичних і прикладних компетентностей (зокрема у сфері медіа, технологій, підприємництва, креативних індустрій), що розширюють можливості індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів освіти та підсилюють профільну підготовку.

Паралельно здійснюється системна робота з кадрового забезпечення профільного навчання, що включає підбір фахівців відповідно до обраних освітніх напрямів, а також організацію планового підвищення кваліфікації

педагогічних працівників. Важливим напрямом діяльності є також розбудова партнерської взаємодії із закладами вищої освіти, що передбачає залучення викладачів до освітнього процесу, проведення спільних заходів, а також створення умов для функціонування відкритих університетських кафедр. Така співпраця забезпечує практикоорієнтований характер навчання та підсилює якість профільної підготовки здобувачів освіти.

Таким чином, бренд-стратегія ліцею в умовах воєнного стану виступає дієвим управлінським інструментом, що забезпечує стійкість, безперервність і якість освітнього процесу. Її впровадження сприяє узгодженню ресурсів, освітніх потреб і стратегічних цілей розвитку профільної школи, підвищує довіру до закладу та зміцнює його конкурентоспроможність в умовах нестабільності.

Список використаних джерел

1. Про реалізацію експериментального проєкту щодо запровадження в закладах загальної середньої освіти освітніх програм, розроблених на основі типової освітньої програми для 10-12 класів закладів загальної середньої освіти, які забезпечують здобуття профільної середньої освіти за академічним спрямуванням: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 серп. 2025 р. № 1058. URL: <https://zakon.rada.gov.ua> (дата звернення: 05.04.2026).
2. Про затвердження Концептуальних засад реформування профільної середньої освіти (академічні ліцеї): Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.10.2024 №1451. URL: <https://mon.gov.ua/npa/pro-zatverdzhennya-kontseptualnykh-zasad-reformuvannya-profilnoyi-serednoyi-osvity-akademichni-litseyi> (дата звернення: 05.04.2026).
3. Супровідні матеріали до тез «Бренд-стратегія закладу освіти як інструмент забезпечення стійкості та реалізації профільної старшої школи в умовах війни» [Електронний ресурс] / уклад. В. Кронгауз. Google Drive. URL:[https://drive.google.com/file/d/17_lkKUQOZuYElyOWD4OxqN-QsFsSH7mn/view?usp=sharing] (дата звернення: 05.04.2026).